

Relatório Técnico-Conclusivo

Relação entre Liberdade Econômica e o PIB Per Capita Entre 2000-2017:
Uma Análise de Dados em Painel

RELAÇÃO ENTRE LIBERDADE ECONÔMICA E O PIB PER CAPITA ENTRE 2000-2017: UMA ANÁLISE DE DADOS EM PAINEL

Sérgio Gaspar Laranjeira Vieira¹
Paulo Rogério Scarano²

RESUMO

O estudo dos determinantes do desempenho econômico é recorrente na literatura teórica e empírica. Nas últimas décadas, além de variáveis como capital, trabalho e tecnologia, o impacto das instituições sobre desempenho econômico dos países vem sendo considerado. Em meados da década de 1990, dois indicadores que buscavam sintetizar as características das instituições econômicas foram criados, o *Economic Freedom of the Word* (EFW), do Instituto Fraser, e o *Economic Freedom Index* (EFI) da Fundação Heritage, que propunham consolidar, por meio de uma metodologia clara e definida, uma medida do grau de liberdade econômica que refletisse as características institucionais de cada país. Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar a relação entre o grau de liberdade econômica, como uma medida de quão inclusivas são as instituições de cada país, e seu desempenho econômico, medido pelo PIB real per capita. Para tanto, realiza-se um painel balanceado de dados para uma amostra de 91 países, observados durante o período de 2000 a 2017, em que o comportamento do PIB real per capita de cada país, no período, depende de uma variável explicativa institucional, medida por um índice de liberdade econômica, e de um conjunto de variáveis explicativas de controle. Os resultados encontrados apontam que a liberdade econômica (quer seja medida pelo índice EFW, quer seja medida pelo índice EFI) tem efeito significativo e positivo para o desempenho econômico dos países.

Palavras-chave: Desempenho Econômico. Liberdade Econômica. Instituições.

ABSTRACT

Growth study has always had a strong presence in both theoretical and empirical economic research and discussions. Over last decades, in addition to variables such as capital, labor and technology; institutions and their impact on the level of GDP of nations has been considered. In 1995, two indicators that sought to synthesize the characteristics of economic institutions were created, Economic Freedom of the Word (EFW), from the Fraser Institute, and Economic Freedom Index (EFI) of the Heritage Foundation, whose proposals were to consolidate, through a clear and defined methodology, a measurement economic freedom degree reflected in the institutions on each country. In this study a data panel analysis consisting of 91 countries, during the period from 2000 to 2017, analyses the effect of economic freedom, using the aforementioned indices, on the level on their GPD. For the construction of the models, a literature review was carried out, pointing out the main factors that affects economic growth and, therefore, its level of GDP per capita. Based on this review, the dependent and explanatory variables used in the recent empirical studies were identified together with the methodologies used on such studies. The models used in this research were then elaborated and tested. The results indicated that the economic freedom indices used, EFW and EFI, have a positive effect on the level of GDP in the countries.

Keywords: Economic Performance. Economic Freedom. Institutions.

¹ Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

² Professor Doutor do Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados e do Curso de Graduação em Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É Pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica.

1. INTRODUÇÃO

O desempenho econômico dos países pode ser medido pelo Produto Interno Bruto real per capita. Embora não seja sinônimo de desenvolvimento ou de qualidade de vida, é condição necessária para tanto, motivo pelo qual tem sido constante objeto de estudo. Assim, conhecer os fatores que afetam o nível do PIB per capita é fundamental para que um país possa criar condições que favoreçam o seu crescimento. Além dos fatores tradicionalmente apontados pela literatura, como a acumulação de capital, a disponibilidade de força de trabalho, o capital humano, e inovação tecnológica; as instituições têm sido apontadas como decisivas para o desempenho econômico.

Além disso, a qualidade ou a maneira como as instituições se definem ou se estruturam, pode levar a um maior ou menor crescimento econômico como defendido por Jones e Wollrath (2016, p. 158), ao enfatizar que a qualidade das instituições e das políticas praticadas nos diferentes países é importante para que haja investimentos e atividades inovadoras. Esta qualidade também foi ressaltada por Acemoglu e Robinson (2012, p. 79) ao concluírem que “as instituições econômicas inclusivas fomentam a atividade econômica, o aumento da produtividade e a prosperidade da economia”. Nesse sentido, instituições econômicas inclusivas são aquelas que privilegiam trocas de direitos de propriedade por meio do mercado. Em meados da década de 1990 foram criados os primeiros Índices de Liberdade Econômica, com o objetivo de mensurar a qualidade das instituições dos países, medindo-se, o quão inclusivas são suas instituições. Assim, a predominância de instituições inclusivas e a garantia dos direitos de propriedade “criam condições igualitárias para todos e incentivam os investimentos em novas tecnologias e competências, que têm maiores chances de conduzir ao crescimento econômico” (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 381).

Neste trabalho, testa-se empiricamente a hipótese de que o PIB per capita é influenciado positivamente pela qualidade³ das instituições, por meio de modelos econométricos de dados em painel, para 91 países, no período compreendido entre 2000 e 2017, contemplando 1638 observações. Tanto o índice *Economic Freedom of the World* (EFW) quanto o *Economic Freedom Index* (EFI) são utilizados como medida da qualidade institucional. Os modelos incluem, ainda, para efeito de controle, as variáveis explicativas tradicionais que afetam o o desempenho econômico dos países, apontadas pela literatura e que procuram mensurar a quantidade de capital físico acumulada, a dimensão da força de trabalho, o nível do capital humano e a inovação tecnológica.

2. A ABORDAGEM NEOCLÁSSICA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

O desempenho econômico de um país pode ser medido pelo comportamento de sua atividade econômica, em um determinado período. Ao buscar por uma medida da atividade econômica, de acordo com Blanchard e Johnson, “O ponto de partida de qualquer teoria de crescimento deve ser uma função agregada de produção, que é a especificação da relação entre o produto agregado e os insumos utilizados na produção” (BLANCHARD; JOHNSON, 2017, p. 209). Uma função de produção simplificada do modelo de Solow (também conhecido como modelo de Solow-Swan) desenvolvido por Solow (1956) e Swan (1956), pode ser representado pela seguinte equação:

³ Vale ressaltar, para fins do presente trabalho e em consonância com a literatura, que a qualidade institucional está relacionada com a configuração das instituições, que pode caracterizá-las como mais extrativistas ou mais inclusivas. Instituições inclusivas estão relacionadas com mais liberdade econômica. Assim, quanto maior é o índice de liberdade econômica de um país, mais inclusivas são suas instituições.

$$Y(t) = f [K(t), N(t), A(t)]$$

Onde Y é o produto de uma economia, K o capital, N o trabalho, A a tecnologia e t é o tempo. Amplamente utilizado por economistas para medição de atividade econômica entre países, “o Produto Interno Bruto (PIB), representa a soma do valor bruto dos produtores, menos o valor dos produtos e serviços intermediários consumidos na produção, antes de contabilizar o consumo de capital fixo na produção”⁴. O cálculo do PIB, foi reestruturado para seu modelo moderno em 1934 pelo economista americano Simon Kuznets. Após a segunda guerra mundial, com a conferência de Bretton Woods, em 1944, o PIB passou a ser utilizado mundialmente.

K(t) representa o Capital disponível para um determinado período, e inclui máquinas, equipamentos, insumos e imóveis de uma economia, que já foram por sua vez produzidos no passado e são limitados, no sentido em que seu uso, num mesmo período por duas atividades, não é possível dada sua característica finita e seu compartilhamento é possível somente até sua utilização máxima. Segundo Blanchard, tudo mais constante na equação de produção de Solow-Swan, um aumento de Capital, leva a um aumento de produção e renda, o que por sua vez levaria ao aumento de poupança, possibilitando novos investimentos (formação de capital), contribuindo para o crescimento da economia ao longo do tempo (BLANCHARD; JOHNSON, 2017, p. 218).

Conforme Barro (1996), nos anos de 1960 a teoria de crescimento era baseado no modelo neoclássico proveniente dos desenvolvimentos de Ramsey (1928), Solow (1956), Swan (1956), Cass (1965) e Koopmans (1965) e uma das características explorada fortemente como hipótese empírica do crescimento, foi a teoria da convergência. Segundo esta teoria, países com menor PIB per capita tenderiam a um crescimento econômico mais acelerado que países com maior PIB per capita. A teoria da convergência baseava-se no modelo neoclássico de redução do retorno incremental do capital, segundo a qual incrementos de capital produziram menos efeitos, em termos de crescimento econômico, para países com maior disponibilidade de capital por trabalhador comparativamente a países cuja relação capital por trabalhador fosse menor. Países mais pobres cresceriam mais rapidamente que países ricos, e a convergência se aplicaria de maneira absoluta se os países fossem intrinsecamente iguais. Entretanto, quando estes países fossem diferentes, seja por crescimento demográfico, propensão a poupança, ao trabalho, tecnologia, e políticas de governo entre outros elementos que serão tratados adiante, a convergência seria aplicada condicionalmente (BARRO, 1996).

N(t) é o Trabalho, ou Capital Humano. Seu conceito é amplo pois inclui a quantidade de trabalhadores, seu tempo disponível, sua escolaridade, sua produtividade, sua saúde, entre outros. Assim como o Capital, o Trabalho também é finito a medida em que um operador tem sua produtividade limitada ou reduzida ao ser responsável por diversas atividades ou operações. Quanto maior a disponibilidade e capacidade de trabalho (ou trabalhadores) maior a capacidade de produção e consumo de uma economia.

Segundo Mankiw, Romer e Weil (1992), realizar uma análise empírica dos fatores que contribuem para o desempenho econômico dos países, sem considerar as características do capital humano, pode comprometer a comparação entre países, gerando anomalias da regressão. Os autores propuseram, então, adotar a educação como medida para o capital humano, a partir do percentual da população em idade de trabalho, com escolaridade equivalente ao ensino médio. Os autores defendem a validade da utilização da medida proposta, a despeito de

⁴ Livre tradução de World Bank 2020: <https://databank.worldbank.org/metadataglossary/gender-statistics/series/NY.GDP.MKTP.CD> acessado em 7 de Setembro de 2020.

reconhecerem sua imprecisão e as limitações de não levar em consideração a importância do ensino superior (MANKIW; ROMER; WEIL, 1992, p. 419).

A(t) é a Tecnologia. Vale ressaltar que Schumpeter (1934) já havia apontado a importância das inovações e da tecnologia para o desenvolvimento econômico. Ideias melhoram a tecnologia de produção e permitem produzir mais em menos tempo, por um menor custo (JONES; VOLLRATH, 2016, p. 82). Elas também são fundamentais para a criação de novos produtos, mercados, comportamentos de consumo e de criativamente destruir modelos existentes. A tecnologia, portanto, pode estar incluída nos equipamentos, nos empregados (no conceito de produtividade de trabalho, onde um trabalhador com maior conhecimento, instrução ou experiência) ou ainda nos processos que são utilizados.

Ao aplicar-se tecnologia nos processos produtivos ou equipamentos, permite-se obter maior produtividade, ou menor custo por unidade produzida, comparado ao custo no período anterior. Isso explica por que as empresas, ao longo do tempo, sem mudar a mercadoria produzida ou sem empregar um número maior de funcionários, conseguem aumentar sua produção.

Segundo Barro (1996) os avanços tecnológicos envolvem a criação de novas ideias, que, muitas vezes, funcionam como bens públicos⁵. Sem o avanço tecnológico as empresas teriam sempre um retorno constante de seus investimentos e escala, mas, ao se introduzir as novas ideias nos processos produtivos, há tendência a ganhos de escala (BARRO, 1996, p. 6).

Quanto a processos, as novas ideias podem ser incorporadas em novos equipamentos e estes podem aumentar a produtividade por serem mais rápidos, de menor consumo, ou com menor custo de operação, podem também levar a novos produtos, que propiciam o aumento de receita da empresa, ou diminuem os custos e elementos de fabricação. A tecnologia pode ainda, diminuir os custos também de transação das empresas, diminuindo custos de vendas, logísticos, taxas e impostos, entre outros.

Por fim, vale ressaltar que trabalhadores com maior instrução, buscam reduzir o esforço para obtenção de melhores resultados. Assim, independentemente de sua descrição, como parte de A ou como parte de N, o capital humano é considerado como um determinante do desempenho econômico.

3. AS INSTITUIÇÕES E O DESEMPENHO ECONÔMICO

Para o desempenho econômico e a organização de uma economia, as instituições (formais ou informais) são fundamentais. Segundo Acemoglu e Robinson (2012), “o principal papel das instituições em uma sociedade é reduzir a incerteza, ao estabelecer uma estrutura estável (mas não necessariamente eficiente) para a interação humana”, e ainda “as instituições afetam o desempenho da economia mediante seu efeito sobre os custos de transação e de produção juntamente com a tecnologia empregada, elas determinam os custos de transação e de transformação (produção) que compõem os custos totais.” (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 11). Vale ressaltar que as instituições não são estáticas, pois elas evoluem com a sociedade, sendo então fundamentais para que exista o mercado.

Assim o desempenho econômico de um país não depende apenas da disponibilidade de equipamentos, educação, tecnologia e pessoas, como visto anteriormente, mas também das condições ou incentivos para a utilização produtiva destes recursos, que conduzem, muitas

⁵ Segundo Pindyck e Rubinfeld (2014, p. 682), bens públicos caracterizam-se por serem não excludentes e não rivais, ou seja, uma vez produzidos não se pode excluir outros de seu benefício e seu uso não impede que outros também o utilizem.

vezes, a um processo “transformador e desestabilizador, associado à destruição criativa generalizada” (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 88). Assim a destruição, e não a conservação ou manutenção do *status quo*, permite a evolução dos mercados e seu crescimento. Crises ou situações críticas podem alterar a composição das instituições. Assim, é importante levar-se em consideração que países com características institucionais diferentes necessariamente terão dinâmicas e desempenhos econômicos diferentes. Quando se encontram instituições que facilitem ou intensifiquem a livre concorrência, o direito à propriedade, o livre comércio e transações, com reduzida intervenção estatal, cria-se um ambiente de maior facilidade à criação de novas empresas e novos negócios. Estas instituições são classificadas como inclusivas, pois garantem condição a todos para participar das oportunidades de mercado.

De acordo com Acemoglu e Robinson (2012), a composição das instituições afeta diretamente os custos de transação em uma sociedade e, assim, as possibilidades de crescimento econômico (velocidade, amplitude, adaptabilidade etc.). A maneira - restritiva (extrativista) ou inclusiva - como se organizam e evoluem estas instituições dá espaço a um crescimento adaptativo ou restritivo da sociedade, possibilitando ou restringindo a dinâmica econômica.

As instituições inclusivas permitem que as trocas de direito de propriedade sejam realizadas livremente por meio do mercado, pelos agentes econômicos. Instituições inclusivas também favorecem o que Schumpeter (1934) originalmente chamou de “processo de destruição criativa”, que conduz ao desenvolvimento econômico, por meio de inovações, que introduzem novos bens e serviços, novas formas de produzir, exploram novas fontes de insumos, rompem monopólios e exploram novos mercados, deslocando para cima a trajetória de crescimento econômico.

Por outro lado, as instituições extrativistas privilegiam um pequeno número de beneficiários. Estas instituições favorecem a manutenção do *status quo*, permitindo a permanência do que Acemoglu e Robinson (2012) chamam de “círculo vicioso”, que dificulta a evolução ou ruptura com modelos anteriores. Instituições extrativistas, normalmente, implicam trocas de direito de propriedade intermediadas pelo Estado ou agências reguladoras, sujeitas à captura por grupos de interesse, que passam a exercer influência sobre a regulação, garantindo privilégios e aos seus membros à custa de transferência de renda da sociedade. Tipicamente sob a ótica de instituições extrativistas, desincentiva-se a competição e inovação, pois estes representariam um risco à atividade econômica destes grupos de interesse.

Vale ressaltar que tais instituições extrativistas não necessariamente implicam impossibilidade de crescimento, mas que ao longo do tempo, com o advento de novas tecnologias, ela atrasa o crescimento do setor ou da economia em que está inserida. Acemoglu e Robinson (2012) defendem, então, que não existiria crescimento sustentável sem a presença de instituições inclusivas. Por outro lado, deve-se também observar que não existem, até o momento, países com instituições 100% inclusivas.

Estudos empíricos evidenciaram a necessidade da avaliação do impacto das instituições sobre o crescimento econômico. Em 1992, ao analisar como variáveis tratadas como exógenas, no modelo de Solow, variavam tanto de um país para outro, Mankiw, Romer e Weil (1992) sugeriram que novas pesquisas se dedicassem à explicação das causas dessa variabilidade. Sua conjectura era de que diferenças na política tributária, no nível de educação, na fertilidade, e no grau de estabilidade política estivessem entre os principais determinantes (MANKIWI; ROMER; WEIL, 1992, p. 433).

Nesse sentido, Barro (1996) mostra que ampliações do modelo de crescimento proposto por Solow passaram a incluir fontes adicionais de distinções observadas entre países, incluindo o nível de gasto de consumo, a proteção ao direito de propriedade, e distorções ou variações

entre mercados internacionais e domésticos. Variáveis políticas e características nacionais também foram objeto de estudo de Barro (2003), que envolveram a análise do grau de abertura internacional, nível de gasto de governo, estabilidade legal, democracia (direito de voto), fertilidade e nível de inflação. Para Barro e Sala-i-Martin (2003, p. 17), “estudos empíricos recentes indicam que devemos incluir fontes adicionais de variação, especialmente diferenças em políticas de governo e em estoques iniciais de capital humano.” Assim, gradualmente, o papel das instituições para o desempenho econômico passa a ser objeto de um estudo mais profundo.

4. ÍNDICE DE LIBERDADE ECONÔMICA COMO INDICADOR DA QUALIDADE INSTITUCIONAL DOS PAÍSES

North (1990) defendia que “nem a teoria econômica atual, nem a cliometria dão muitas mostras de valorizar o papel das instituições no desempenho econômico porque ainda não existe nenhum sistema analítico que integre a análise institucional à ciência e à história econômicas.” A maneira como estas instituições, formais ou informais, são criadas ou constituídas leva a que tenhamos maior ou menor grau de liberdade econômica. Quanto menor a ingerência do Estado sobre as relações comerciais, garantindo-se a propriedade como peça fundamental de qualquer economia, ou seja, quanto maior a presença de instituições inclusivas, maior é a liberdade econômica neste ambiente, o que favorece o desempenho econômico sustentável ao longo do tempo. Por outro lado, um Estado que ofereça segurança jurídica é fundamental para garantia dos direitos a propriedade.

Ao final do século 20, diversos estudos empíricos foram realizados enfatizando aspectos isolados de instituições econômicas e seu grau de liberdade econômica (aproximando-se do conceito de instituições inclusivas), seja em relação ao tamanho ou gastos do governo, estabilidade e fiabilidade do sistema legal e direto a propriedade, moeda, inflação e câmbio, liberdade e taxas de fluxo de capitais internacional e regulamentações que buscaram relacionar o impacto destes elementos para o desempenho econômico dos países. Desde meados da década de 1990, duas instituições lançaram seus índices de liberdade econômica, Fundação Heritage e Instituto Fraser, e que consolidaram, dentro de seus índices diversas medidas dos aspectos acima mencionados. Cada índice tem suas especificidades, mas o resultado geral é muito próximo, como aponta a análise de Hanke and Walters (1997). O propósito da criação destes índices era de prover uma medida o mais objetiva possível da qualidade institucional, com uma metodologia clara e consolidada, e com periodicidade anual. Nesse sentido, Gwartney e Lawson (2003) apontam que este tipo de índice pode ser adotado como uma medida de qualidade do ambiente institucional dos países.

O índice Liberdade Econômica do Mundo (EFW) do Instituto Fraser foi criado em 1996 e o Índice de Liberdade Econômica (EFI) da Fundação Heritage foi criado em 1995. Ambos os índices se organizam em categorias e subcategorias. As medidas de cada subcategoria levam ao índice da categoria e a média dos índices das categorias conduz ao índice total. Portanto, uma vez que as categorias de cada índice são agrupadas de maneira diferente pode-se esperar um resultado ou peso diferente para cada categoria na composição do índice final, porém um aumento em uma categoria de um índice deve implicar aumento no outro índice, embora não necessariamente de mesma proporção.

Quadro 1 - Comparativo da composição entre índices de liberdade econômica

EFW (Fraser)		EFI (Heritage)	
Categoria	Subcategoria	Categoria	Subcategoria
Tamanho do Governo	<ul style="list-style-type: none"> - consumo do Governo - transferências e subsídios - empresas e investimento do Governo - Nível de impostos marginais totais - ativos pertencentes ao Governo 	Tamanho do Governo	<p>Peso dos Impostos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maior taxa marginal impostos de renda individual, - maior taxa marginal de impostos de renda das empresas, - peso dos impostos como percentual do PIB. <p>Gasto do Governo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consumo do estado - transferências aos programas do governo. <p>Saúde Fiscal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - déficit fiscal em consideração ao PIB - dívida como percentual do PIB.
Sistema Legal e Segurança dos Direitos de Propriedade	<ul style="list-style-type: none"> - independência judicial - imparcialidade dos tribunais - proteção dos direitos de propriedade, - interferência militar no estado de direito e na política - integridade do sistema jurídico, - execução legal de contratos - custos regulatórios da venda de imóveis - confiabilidade da polícia - custos econômicos da criminalidade 	Estado de Direito	<p>Direito de Propriedade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - propriedade física, - direitos a propriedade intelectual, - proteção do investidor - risco de expropriação - qualidade de administração de terras <p>Efetividade Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - independência judicial, - qualidade do processo judicial - favoritismo jurídico <p>Integridade do Governo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamentos irregulares e subornos, - transparência governamental - ausência de corrupção - transparência de serviços civis e de governo.
Estabilidade Monetária	<ul style="list-style-type: none"> - crescimento da base monetária - desvio padrão da inflação - inflação do último ano e - liberdade para manter contas bancárias em moeda estrangeira 	Abertura de Mercado	<p>Liberdade de Negócios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nível de impostos de comércio - barreiras não tarifárias <p>Liberdade de Investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liberdade de movimentação de capitais <p>Restrições para Investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tratamento nacional dado ao investimento externo, - processos de investimento externo - restrições para propriedade de terras - restrições de investimento setorial, - expropriações de investimentos sem compensação, - controles de investimento externo - controle de capitais. - extensão da regulação sobre os serviços financeiros. - grau de intervenção em financeiras - influência governamental para a alocação de crédito - desenvolvimento de mercado de capitais e financeiro - abertura a competição externa
Liberdade Comercio Internacional	<ul style="list-style-type: none"> - tarifas, - barreiras comerciais, - taxas de conversão no mercado negro - controles de movimentos de capitais entre pessoas e 	Eficiência Regulatória	<p>Liberdade de Negócios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempos, custos e complexidade, ao abrir novo negócio, fechar um negócio, e obter energia elétrica

Regulações	empresas - mercado de crédito - trabalhista - negócios		(utilidades) para um negócio Liberdade de Trabalho: - custo marginal por ganho marginal de cada trabalhador - flexibilidade de horas - custo de demissão - custo de manutenção de trabalho. Liberdade Monetária: - inflação - distorção de preços - subsídios e controles de preços
------------	---	--	--

Fonte: Fraser Institute (2021); Heritage Foundation (2021).

5. SÍNTESE DA LITERATURA EMPÍRICA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE LIBERDADE ECONÔMICA E DESEMPENHO ECONÔMICO

Nos estudos empíricos mais recentes que investigam a relação entre o grau de liberdade econômica e o desempenho econômico dos países é possível observar uma diversidade de variáveis explicativas, procedimentos metodológicos utilizados e unidades de análise observadas. O quadro a seguir sintetiza os estudos realizados nos últimos anos, as variáveis explicativas utilizadas e os resultados encontrados.

Quadro 2 - Estudos empíricos e variáveis utilizadas

Autores (Ano)	Escopo	Variáveis Utilizadas	Fonte	Resultado Obtido (sinal)
SAGLAM (2019)	13 países leste europeu 1995-2015	ln(PIB per capita)	World Bank	Dependente
		ln(Mort Materna)	World Bank	Varia por país
		ln(Mort Infantil)	World Bank	Varia por país
		ln(Exp Vida)	World Bank	Varia por país
		ln(Lib Econ)	Heritage	Varia por país
BEFAS (2019)	Grécia 1995-2015	ln(PIB per capita)	World Bank	Dependente
		ln(Lib Econ)	Heritage	(+)
NOUNAMO (2019)	12 países africanos de língua francesa 1985-2015	PIB per capita	World Bank	Dependente
		Dívida externa	World Bank	(+)
		Gastos públicos	World Bank	(-)
		Investimento total	World Bank	(+)
		Cresc. populacional	World Bank	(-)
		Mátriculas em escola secundaria	World Bank	(+)
		Termos Comerciais Índice Lib. Econ.	World Bank Fraser	(+) (-)
ÇIFI, UZGÖREN e ÖZBEK (2018)	35 países (OCDE) 1196-2015	PIB per capita	World Bank	Dependente
		Índice Lib. Econ.	Heritage	(+)
MIMOUN e ASSAGGAY (2018)	13 países, leste asiático e golfo	ln(PIB per capita)	PWT	dependente
		ln(Investimento)	PWT	(+)
		ln(Capital Humano)	PWT	(+)
		ln(Crescimento Demografico)	PWT	(+) mod EFW
		ln(Lib. Econ)		(-) mod EFI
			Heritage Fraser	(+) (+)
COETZEE e KLEYNHANS (2017)	Africa do Sul 1995-2016	Crescimento anual (%)	Dpto Nacional de Estatística da África do Sul	Dependente
		Cresc PIB per capita(%)		(+)
		Formação Cap Fixo (%)	Heritage	(+)

Autores (Ano)	Escopo	Variáveis Utilizadas	Fonte	Resultado Obtido (sinal)
		Índice de liberdade económica	Fraser Freedom House	(-) Heritage (+) Fraser (+) FreeHouse
EDLUND (2017)	48 países de renda média 2000-2014	Cresc PIB per capita(%) PIB ano anterior Capital Tempo de Ensino Índice Liberdade Econ.	World Bank World Bank PWT Barro-Lee Fraser	Dependente (-) (+) (+) (-)
GÓES (2016)	119 países 2000-2012	PIB per capita Índice Liberdade Econ.	World Bank Fraser	Dependente (+)
HUSSAIN E HAQUE (2016)	57 países 2004-2015	Cresc PIB per capita (%) Índice Liberdade Econ. Exportações Expectativa de vida Matrículas secundárias Inv. Externo (% do PIB)	World Bank Heritage World Bank World Bank World Bank World Bank	Dependente (+) (-) fixos (+) aleat. (+) fixos (-) aleat. (+) (+) (-)
ACIKGOZ, AMOAH e YILMAZER (2016)	43 países não livres, 38 países mediantemente livres, 24 livres	ln(PIB per capita) Força Trabalho Formação Bruta Capital Ind. Lib Fiscal Ind. Lib. Negocios	World Bank World Bank World Bank Heritage Heritage	Dependente (+) (+) (+) (+)

Fonte: elaboração própria.

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho realiza um estudo de **dados em painel**, em que as variáveis dependente e explicativas das entidades amostrais (os países componentes da amostra) são analisadas ao longo de um período temporal (2000-2017). Os dados em painel oferecem diversas vantagens frente aos modelos de séries temporais ou de cortes transversais. Primeiramente, no modelo de dados em painel, as unidades amostrais (países) são individualizadas ao longo do tempo, podendo haver heterogeneidade, pois as técnicas do modelo permitem que estas sejam explicitamente tratadas, com o uso, por exemplo de variáveis dummy. Além disso, uma vez que são mantidos tanto o componente temporal como o componente entidade, os modelos de dados em painel permitem uma maior variabilidade, menor colinearidade entre variáveis, com maior grau de liberdade.

A equação de regressão típica de um modelo de dados em painel pode ser expressa da seguinte forma:

$$\ln PIBpc_{it} = \alpha_i + X'_{it}\beta_1 + M'_{it}\beta_2 + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Em que:

- $\ln PIBpc$ = logaritmo natural do PIB real per capita;
- O subscrito i indica o país e o subscrito t indica o ano da observação
- α_i = um componente fixo para a heterogeneidade entre as unidades de análise, sendo que o subscrito i , aponta que os interceptos podem ser diferentes em cada unidade

- X'_{it} = vetor composto pelas variáveis explicativas de controle (KD; LD; P; e EDU), extraídas da literatura, que serão detalhadas abaixo;
- M'_{it} = vetor composto pela variável explicativa institucional (EFW em um modelo e EFI no outro).

O trabalho adota um painel balanceado de dados, em que os dados de todas as variáveis estão disponíveis para todos os países para todo o período analisado. Assim, a amostra é composta por 91 países, para os quais foram encontrados dados das variáveis dependente e explicativas para todo o período de 2000 a 2017, perfazendo 1638 observações. Trata-se de um painel curto de dados, em que o número de entidades (países), i , é superior ao número de períodos de tempo, t , em função da limitação na disponibilidade de dados anuais.

São considerados 3 tipos possíveis de regressão para os dados em painel: mínimos quadrados ordinários (MQO) para dados empilhados, o modelo de efeitos fixos (EF) e o modelo de efeitos aleatórios. Como descreve Gujarati (2012, p. 589), o modelo (MQO) para dados empilhados simplesmente “empilha” todas as observações e estima “uma regressão ‘grande’, desprezando a natureza de corte transversal e de séries temporais” dos dados. Já o modelo de efeitos fixos (EF), como mostram Sonaglio et al. (2010, p. 355), supõe que os efeitos individuais i podem ser correlacionados com algum regressor, de modo que a correta estimação dos modelos de efeitos fixos requer o controle dessa correlação. Já o modelo de efeitos aleatórios (EA), assume i como variável aleatória e não correlacionada com as variáveis explicativas. Desse modo, o modelo EA é formalmente expresso por:

$$\ln PIBpc_{it} = X'_{it}\beta_1 + M'_{it}\beta_2 + \mu_{it} \quad (2)$$

Em que: $\mu_{it} = \alpha_i + \varepsilon_{it}$

Para a avaliação do modelo é realizado o diagnóstico de painel, a partir dos seguintes testes 1) de significância conjunta da diferenciação das médias de grupo; 2) de Breusch-Pagan; e 3) de Hausman, para avaliar se o modelo mais adequado é o de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para dados empilhados, de efeitos fixos ou de efeitos aleatórios.

Estimado o modelo adequado, analisa-se se as variáveis explicativas institucionais e de controle são estatisticamente significativas. Se assim for, não se pode descartar a hipótese de que a qualidade institucional, revelada por índices mais altos de liberdade econômica, contribuem para o desempenho econômico dos países.

As variáveis utilizadas nos modelos e suas fontes de dados

Para a variável dependente, representando o desempenho econômico dos países, é utilizado o PIB real per capita (em logaritmo natural). Assim, será utilizado o PIB PPP per capita, em valores constantes de 2011, conforme publicados pelo World Bank (2021).

Já para a variável explicativa institucional (ILE) é utilizado um índice de liberdade econômica (o *Economic Freedom of the World* – EFW, em um dos modelos, e o *Economic Freedom Index* – EFI, no outro modelo), como *proxy* para medir quão inclusivas são as instituições dos diferentes países. O índice EFW é publicado pelo Instituto Fraser (2021) e o índice EFI é publicado pela Fundação Heritage (2021).

Adicionalmente, o trabalho utiliza variáveis explicativas de controle, alinhadas com os determinantes do desempenho econômico apontados pela literatura teórica e empírica. Tais variáveis são:

- **KD:** Capital disponível. Tudo mais constante, uma economia com mais capital físico pode produzir mais que uma economia com menos capital físico. É este investimento que permite a aquisição de máquinas, equipamentos, insumos e mão de obra. Fonte: Summers-Heston Penn World Tables - PWT 9.1 (UNIVERSITY OF GRONINGEN, 2021). O indicador é medido em dólares PPP de 2011.
- **LD:** força de trabalho disponível como percentual da população. Países apresentam capacidade populacional diferentes e, portanto, a disponibilidade de força de trabalho é diretamente afetada por esta disponibilidade. São utilizados dados do World Bank (2021).
- **P:** pedidos de registros de novas Patentes, como *proxy* para capturar avanço tecnológico, seja em equipamentos, produto ou processos. Embora esta variável inclua apenas a parte formal e de algum valor comercial direto, pode-se esperar que o avanço tecnológico em um país acompanha o movimento formal de requerimento de patentes. Em outras palavras, é esperado que países com mais patentes apresentem melhor desempenho econômico. São utilizados dados do World Bank (2021).
- **Educação (EDU):** É esperado que países em que o nível de escolaridade seja maior tenham maior produtividade e, conseqüentemente, melhor desempenho econômico. Para esta variável são utilizados dados da variável “Tempo Médio de Ensino” (Mean Years of Schooling), utilizados para o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do United Nations Development Program (2020). Vale ressaltar que devido a não uniformidade do sistema de ensino entre países diferentes não é possível verificar se a qualidade de ensino é uniforme, entretanto, para um mesmo país sob um mesmo sistema de ensino, ao adicionar-se anos de estudo, incrementa-se o nível de escolaridade.

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

De maneira ilustrativa, tomando-se por base o ano de 2017, a figura 1 sugere a existência de uma relação positiva entre o índice de liberdade econômica (EFW) e o PIB per capita. Na figura, diferentes países são representados por diferentes cores. Pode-se perceber que não há nações com um índice EFW inferior a 6 - a escala vai de 0 a 10 - que apresentem um PIB per capita superior a US\$ 20 mil ao ano. Em 2017, o Egito apresentou o menor índice EFW (5,04), entre as nações analisadas, e um PIB de US\$ 10.602. No outro extremo, pode-se observar que todas as nações que apresentam um índice EFW acima de 8 possuem um PIB per capita superior a US\$ 20 mil. A economia que apresentou o maior EFW (8,91), Hong Kong, contava com um PIB per capita de US\$ 56.087.

Figura 1 – PIB PPC per Capita x EFW - 94 países (2017)

Fontes: Fraser Institute (2021); World Bank (2021).

De maneira similar, para o ano de 2017, a Figura 2, sugere também uma relação positiva entre o índice de liberdade econômica (EFI) e o PIB per capita. Nota-se que não se observam nações com EFI abaixo de 50 - a escala vai de 0 a 100 - e com PIB per capita acima de US\$ 20 mil ao ano. Em 2017, o Zimbabue apresentou o menor índice EFI (44), entre as nações analisadas, e um PIB per capita de US\$ 2.568, enquanto, no outro extremo, observa-se que todas as nações com um EFI maior de 80 possuem um PIB per capita acima de US\$ 30 mil. Em 2017 a economia que apresentou o maior EFI (89,8), foi Hong Kong, com um PIB per capita de US\$ 56.087.

Figura 2 – PIB PPC per Capita x EFI - 94 países (2017)

Fontes: Freedom House (2021); World Bank (2021).

Ao preparar os dados para a regressão, foram tomados todos os cuidados para confirmar a relação funcional entre eles e ajustá-los aplicando-se os eventuais exponenciais ou logaritmos para sua melhor representação e equilíbrio dos desvios e forma. Dessa maneira, são estimados os seguintes modelos de regressão:

1. **Modelo A** - utiliza o índice de liberdade econômica do *Fraser Institute* (EFW) como variável explicativa:

$$\ln(PIB)_{it} = \alpha_{it} + \beta_{1it}EFW_{it} + \beta_{3it}\ln(KD)_{it} + \beta_{4it}LD_{it} + \beta_{5it}P_{it} + \beta_{6it}EDU_{it} + \mu_{it}$$

2. **Modelo B** - utiliza o índice de liberdade econômica da *Heritage Foundation* (EFI) como variável explicativa

$$\ln(PIB)_{it} = \alpha_{it} + \beta_{1it}EFI_{it} + \beta_{3it}\ln(KD)_{it} + \beta_{4it}LD_{it} + \beta_{5it}P_{it} + \beta_{6it}EDU_{it} + \mu_{it}$$

Primeiramente foram executados testes para validação do tipo de regressão utilizada para cada modelo, por meio do diagnóstico de painel, cujos resultados estão consolidados na tabela abaixo:

Tabela 1 - Resultados para Diagnóstico de Painel de ambos modelos

Teste	Critério	p-valor Modelo A	p-valor Modelo B	Conclusão
Significância conjunta da diferenciação das médias de grupo	Um p-valor baixo contraria a hipótese nula de que o modelo MQO agrupado é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos fixos.	0	0	Rejeita-se a hipótese nula de que MQO agrupado é o modelo adequado
Breusch-Pagan	Um p-valor baixo contraria a hipótese nula de que o modelo MQO agrupado é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos aleatórios.	0	0	Rejeita-se a hipótese nula de que MQO agrupado é o modelo adequado
Hausman	Um p-valor baixo contraria a hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios é consistente, validando a hipótese alternativa da existência do modelo de efeitos fixos.)	8,26444e-016	2,94401e-023	Rejeita-se a hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios é o adequado

Os critérios explicitados na tabela anterior recomendam a utilização do modelo de painel de efeitos fixos em ambos os modelos. Adicionalmente, foram realizados os testes de autocorrelação e heteroscedasticidade em ambos os modelos⁶, cujos resultados estão sintetizados na tabela abaixo:

Tabela 2 - Testes de heteroscedasticidade e autocorrelação para efeitos fixos em ambos modelos

Teste	Critério	p-valor Modelo A	p-valor Modelo B	Conclusão
Wald	Hipótese nula (alto p-valor): as unidades têm a mesma variância de erro	0	0	Rejeita-se a hipótese de homocedasticidade
Woldridge	Hipótese nula (alto p-valor): Sem autocorrelação de primeira-ordem	3,30884e-046	2,14437e-046	Rejeita-se a hipótese de ausência de autocorrelação

⁶ O detalhamento dos testes encontra-se no anexos 2 (EFW) e 4 (EFI).

A homogeneidade dos resíduos da regressão em painel com efeitos fixos foi verificada a partir do teste Wald, para se detectar presença de heterocedasticidade, e Wooldrige para detecção de autocorrelação entre variáveis. Ambos os testes rejeitaram a hipótese nula, não sendo possível afirmar a ausência de ambos os efeitos. Para resolvê-los, recorreu-se à correção de erros padrão robustos de Arellano.

O resultado das regressões de ambos os modelos pode ser observado abaixo:

MODELO A – EFW

Efeitos-fixos, usando 1638 observações

Incluídas 91 unidades de corte transversal

Comprimento da série temporal = 18

Variável dependente: l_PIB

Erros padrão robustos (HAC)

	coeficiente	erro padrão	razão-t	p-valor
const	6,00009	0,403200	14,88	5,42e-026 ***
EFW	0,136087	0,0258852	5,257	9,77e-07 ***
LD	0,897928	0,560342	1,602	0,1126
EDU	0,0603536	0,0186673	3,233	0,0017 ***
P	7,22634e-07	4,83139e-08	14,96	3,91e-026 ***
l_KD	0,126277	0,0341905	3,693	0,0004 ***

Média var. dependente 9,610221

D.P. var. dependente 1,030328

Soma resíd. quadrados 11,85408

E.P. da regressão 0,087678

R-quadrado LSDV 0,993179

Dentro de R-quadrado 0,669045

Log da verossimilhança 1712,269

Critério de Akaike -3232,538

Critério de Schwarz -2714,019

Critério Hannan-Quinn -3040,221

rô 0,876949

Durbin-Watson 0,190668

MODELO B – EFI

Efeitos-fixos, usando 1638 observações

Incluídas 91 unidades de corte transversal

Comprimento da série temporal = 18

Variável dependente: l_PIB

Erros padrão robustos (HAC)

	coeficiente	erro padrão	razão-t	p-valor
const	6,37102	0,379645	16,78	1,86e-029 ***
EFI	0,00646934	0,00269537	2,400	0,0184 **
LD	0,889888	0,599136	1,485	0,1410
EDU	0,0601013	0,0238737	2,517	0,0136 **
P	7,46392e-07	5,83141e-08	12,80	5,66e-022 ***
l_KD	0,139651	0,0456368	3,060	0,0029 ***
Média var. dependente	9,610221	D.P. var. dependente	1,030328	
Soma resíd. quadrados	13,24901	E.P. da regressão	0,092694	
R-quadrado LSDV	0,992376	Dentro de R-quadrado	0,630100	
Log da verossimilhança	1621,154	Critério de Akaike	-3050,308	
Critério de Schwarz	-2531,790	Critério Hannan-Quinn	-2857,992	
rô	0,878625	Durbin-Watson	0,157949	

Vale ressaltar que, com exceção da variável LD (que representa o percentual da população que integra a força de trabalho), que não se mostrou significativa, todas as demais variáveis mostraram-se significativas, ao nível de significância de 5%, com sinal positivo conforme esperado e em consonância com a literatura. Assim, para o período observado, uma variação positiva de cada uma das seguintes variáveis explicativas: índice de liberdade econômica, variação do capital disponível, registro de patentes e nível de educação tem um efeito positivo sobre o PIB.

Em relação à variável institucional “liberdade econômica”, que constitui interesse específico do presente trabalho, no modelo A, utilizando-se o EFW, como variável de independente, nota-se o coeficiente positivo 0,136087, ou seja, cada ponto adicional no índice EFW é esperada uma variabilidade positiva de 13,61% no PIB per capita. No modelo B, que utiliza o índice EFI como variável explicativa institucional, uma variação de 1 ponto no índice EFI produz um aumento de 0,6% do PIB per capita. É importante lembrar que o índice EFW é medido de 0 a 10 e o índice EFI é medido de 0 a 100.

CONCLUSÃO

Os resultados do trabalho sugerem que tanto o índice EFW, do Instituto Fraser, quanto o índice EFI, da Fundação Heritage, têm influência positiva sobre o PIB dos países observados, no período de 18 anos, compreendido entre 2000 a 2017. Esses resultados alinham-se com a literatura sobre o tema e estão em consonância com a conjectura desse estudo de que instituições

inclusivas, refletidas em indicadores mais elevados de liberdade econômica, favorecem o desempenho econômico dos países.

Adicionalmente, também foram encontrados resultados alinhados à literatura econômica quanto à significância estatística da acumulação de capital para o desempenho econômico. A tecnologia, representada pelo número de patentes registradas em cada país, e o capital humano, medido em termos do número médio de anos de estudo também se revelaram significativas e positivas para o desempenho econômico. Por sua vez, a força de trabalho disponível não se mostrou significativa neste estudo. Tal resultado pode refletir o curto período de análise coberto pela presente pesquisa (2000 a 2017), que talvez não seja suficiente para incorporar mudanças sensíveis na força de trabalho economicamente ativa.

Deve-se reconhecer, como limitação do presente estudo, além do já apontado curto de análise período, o agrupamento, dentro de um mesmo painel, de todos os países para os quais os dados estavam disponíveis. Tal estratégia permitiu ampliar o número de observações e os graus de liberdade do modelo para trabalhar com o conjunto de variáveis explicativas elencado. Por outro lado, países com características muito diferentes foram analisados dentro de um mesmo painel, independentemente da complexidade de sua estrutura produtiva. É razoável esperar que tais características também afetem seu desempenho econômico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J. A. **Por que as nações fracassam**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.

ACIKGOZ, B.; AMOAH, A.; YILMAZER, M. Economic freedom and growth: A panel cointegration approach. **Panoeconomicus**, v. 63, n. 5, p. 541–562, 2016.

BARRO, R. J. **Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study**. [s.l.] National Bureau of Economic Research, 1 ago. 1996. Disponível em: <<https://www.nber.org/papers/w5698>>. Acesso em: 6 maio. 2021.

BARRO, R. J. Determinants of economic growth in a panel of countries. **Annals of economics and finance**, v. 4, p. 231–274, 2003.

BARRO, R. J.; SALA-I-MARTIN, X. **Economic Growth**. 2. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003.

BEFAS, S. **The dynamic relationship between economic freedom and growth, income inequality and happiness**. 2019. University of Macedonia, Thessaloniki, 2019. Disponível em: <<https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/23158/1/BefasSotiriosPhd2019.pdf>>. Acesso em: 19 abr. 2021.

BLANCHARD, O.; JOHNSON, D. R. **Macroeconomics**. New Jersey: Pearson, 2017.

ÇIFÇI, İ.; UZGÖREN, E.; ÖZBEK, R. I. Effect of economic freedom on economic growth: an application on OECD countries. **The Empirical Economics Letters**, v. 17, n. 10, p. 1203–1211, 2018.

COETZEE, C. E.; KLEYNHANS, E. P. Economic freedom and economic growth in South Africa. **Managing Global Transitions**, v. 15, n. 2, p. 169–185, 2017.

EDLUND, K. **Does economic freedom affect the growth rate?: Evidence from middle-income countries**. 2017. Umeå University, Umeå, 2017. Disponível em: <<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1134907/FULLTEXT01.pdf>>. Acesso em: 19 abr. 2021.

FRASER INSTITUTE. **Economic Freedom of the World**. Disponível em: <<https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom>>. Acesso em: 26 abr. 2021.

FREEDOM HOUSE. **Freedom in the World**. Disponível em: <<https://freedomhouse.org/reports/publication-archives>>. Acesso em: 19 abr. 2021.

GÓES, C. Institutions and growth: A GMM/IV panel VAR approach. **Economics Letters**, v. 138, p. 85–91, 2016.

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. **Econometria Básica**. 5. ed. Porto Alegre: Amgh, 2012.

GWARTNEY, J.; LAWSON, R. The concept and measurement of economic freedom. **European Journal of Political Economy**, v. 19, n. 3, p. 405–430, 2003.

HANKE, S. H.; WALTERS, S. J. Economic freedom, prosperity, and equality: a survey. **Cato J.**, v. 17, p. 117, 1997.

HERITAGE FOUNDATION. **Sítio institucional da Fundação Heritage**. Disponível em: <<http://www.heritage.org/index>>. Acesso em: 1 jul. 2019.

HUSSAIN, M. E.; HAQUE, M. Impact of economic freedom on the growth rate: A panel data analysis. **Economies**, v. 4, n. 2, p. 5, 2016.

JONES, C.; VOLLRATH, D. **Introdução à teoria do crescimento econômico**. [s.l.] Elsevier Brasil, 2016. v. 2

KOOPMANS, T. C. On the concept of optimal economic growth. In: **Econometric Approach to Development Planning**. Amsterdam,: North Holland, 1965.

MANKIW, N. G.; ROMER, D.; WEIL, D. N. A contribution to the empirics of economic growth. **The quarterly journal of economics**, v. 107, n. 2, p. 407–437, 1992.

MIMOUN, M. B.; ESSAGGAY, A. Economic Freedom, TFP and Growth: Comparative Analysis of GCC and East Asian Newly Industrialized Economies (NIEs). **Academic Journal of Business**, v. 4, n. 1, 2018.

NORTH, D. C. **Institutions, institutional change and economic performance**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

NOUNAMO, Y. What is the role of the quality of economic institutions in the relationship between external debt and growth? Evidence from the African franc zone. **Economics Bulletin**, v. 39, n. 1, p. 467–479, 2019.

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. **Microeconomia**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

RAMSEY, F. P. A mathematical theory of saving. **The economic journal**, v. 38, n. 152, p. 543–559, 1928.

SAGLAM, Y. Determinants of Economic Freedom and Linkage with Economic Growth: An Empirical Analysis. In: CONGRESS BOOK SERIES, **Anais...**2019.

SCHUMPETER, J. **The theory of economic development**. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1934.

SOLOW, R. M. A contribution to the theory of economic growth. **The quarterly journal of economics**, v. 70, n. 1, p. 65–94, 1956.

SONAGLIO, C. M. et al. Evidências de desindustrialização no Brasil: uma análise com dados em painel. **Economia Aplicada**, v. 14, n. 4, p. 347–372, 2010. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/ecoa/v14n4/a05v14n4.pdf>>. Acesso em: 24 abr. 2021.

SWAN, T. W. Economic growth and capital accumulation. **Economic record**, v. 32, n. 2, p. 334–361, 1956.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM. **Human Development Report 2020**. New York: UNDP, 2020. . Disponível em: <<http://report.hdr.undp.org/>>. Acesso em: 6 maio. 2021.

UNIVERSITY OF GRONINGEN. **Penn World Table version 9.1**. Disponível em: <<https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt9.1>>. Acesso em: 6 maio. 2021.

WORLD BANK. **World Development Indicators | DataBank**. Disponível em: <<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>>. Acesso em: 15 set. 2020.